

ANÁLISIS DE ESPECTROS DE FOTORREFLECTANCIA EN $\text{Al}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{As}:\text{Sn}$ DESDE 12K HASTA TEMPERATURA AMBIENTE

D. G. Espinosa-Arbeláez, J. J. Prías-Barragán, G. A. Álvarez y H. Ariza-Calderón
Laboratorio de Optoelectrónica, Universidad del Quindío, Armenia Colombia

RESUMEN

En este trabajo se presentan espectros de $\text{Al}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{As}:\text{Sn}$ con una concentración $1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ obtenidos por medio de la técnica de fotorreflectancia (FR) a temperaturas en el rango de 12K a 300K. La muestra fue crecida por epitaxia en fase líquida sobre un sustrato de GaAs. Los espectros fueron analizados con una combinación de dos funciones, una asociada a la transición excitónica y la otra a oscilaciones Franz Keldysh. La dependencia de las transiciones electrónicas con la temperatura concuerda con el modelo de Varshni. A partir de los análisis de los espectros se obtuvo la dependencia con la temperatura tanto del voltaje de barrera superficial como de la densidad de estados superficiales. Usando la transformada rápida de Fourier se determinaron las frecuencias de desdoblamiento de los huecos pesados y livianos y sus contribuciones a la variación del campo eléctrico superficial con la temperatura.

ABSTRACT

In this work we present the analysis of photoreflectance spectra of an $\text{Al}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{As}:\text{Sn}$ sample with $1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ Sn concentration. These spectra were measured at temperatures in the range between 12K and 300K. The sample was grown on a GaAs substrate by liquid phase epitaxy technique. The fittings to the experimental spectra were done using two contributions, Franz Keldysh oscillations and excitonic transitions. The temperature dependence of electronic transitions energy agrees with the Varshni model. From the spectra analysis we also obtained the behavior with temperature of the surface density of states and the surface barrier height. By means of the Fast Fourier Transform we determined the heavy and light holes splitting frequencies and their contributions to the electric field variation with temperature.

Introducción

El GaAs y el AlGaAs están dentro de los materiales más usados en la industria de los semiconductores por sus costos y por poseer excelentes propiedades electrónicas. Sin embargo, aunque los fenómenos del dopaje e impurezas en estos materiales se han estudiado durante los últimos 50 años son aún tema abierto de investigación, razón por la cual resulta de particular interés el estudio de estos semiconductores [1,2]. La muestra bajo estudio, fue caracterizada por medio de la técnica de fotorreflectancia (FR). Debido a su carácter no destructivo, esta técnica resulta de gran utilidad en la caracterización de materiales semiconductores; además permite determinar con una alta resolución, la energía de los puntos críticos de la estructura electrónica de bandas. Su aplicación incluye el estudio tanto de materiales en bloque como películas delgadas y multicapas [3]. Se ha establecido que alrededor de la transición fundamental, y como consecuencia de los campos eléctricos

♦ e-mail: labopt@uniquindio.edu.co

intrínsecos elevados, es posible la aparición de un comportamiento oscilatorio a mayores energías atribuido al efecto Franz-Keldysh (FKO) [4,5]. En este trabajo, se estudió el cambio en el régimen de fotorreflectancia y su influencia en las propiedades del material.

Teoría

La fotorreflectancia FR consiste en la variación de la reflectividad del material, a partir de la perturbación periódica del campo eléctrico superficial. En el régimen de campo bajo, la forma de línea del espectro de FR se describe por medio de [6]:

$$\frac{\Delta R}{R} = \text{Re} \left\{ \sum_{j=1}^n C_j e^{iq_j} (E - E_{g_j} + i\Gamma_j)^m \right\} \tag{1}$$

Siendo C_j la amplitud de la forma de la línea j , q_j el ángulo de fase, Γ_j el parámetro fenomenológico de ensanchamiento, E_{g_j} la energía de la j -ésima transición y m define el punto crítico. En el régimen de campo medio, la forma de línea está relacionada con las oscilaciones Franz-Keldysh (FKO), que en su forma asintótica se puede escribir como [**Error! Marcador no definido.**]:

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{C}{\hbar w - E_g} \exp \left[- \frac{\Gamma (\hbar w - E_g)^{1/2}}{(\hbar \Omega)^{3/2}} \right] \text{Cos} \left[f + \frac{2}{3} \left(\frac{\hbar w - E_g}{\hbar \Omega} \right)^{3/2} \right] \tag{2}$$

La energía electro-óptica $\hbar\Omega$ puede relacionarse con la magnitud de los campos eléctricos interno F_{int} por medio de:

$$(\hbar \Omega)^3 = \left(\frac{e^2 F_{\text{int}}^2 \hbar^2}{2m} \right) \tag{3}$$

donde e es la carga del electrón y m la masa reducida interbanda involucrada en la transición.

Experimento

Los espectros de fotorreflectancia fueron obtenidos usando como haz modulador la línea de un láser de HeCd (325 nm) cortado mecánicamente a una frecuencia de 255 Hz. La muestra bajo estudio fue $\text{Al}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{As}:\text{Sn}$ con una concentración de Sn igual a 10^{16} cm^{-3} y crecida por la técnica de epitaxia en fase líquida sobre un sustrato de GaAs en la dirección (100).

Resultados y Discusiones

Los datos experimentales fueron ajustados en primera instancia considerando dos contribuciones, una transición excitónica descrita por la ecuación (1) y otra asociada a una transición banda-banda con FKO dada por la ecuación (2), para todo el rango de temperaturas, encontrándose anomalías en los parámetros $\hbar\Omega$ y Γ relacionadas con un cambio en el régimen de trabajo [**Error! Marcador no definido.**], alrededor de una temperatura de 150 K, por debajo de la cual se cumple la condición de campo bajo $(\hbar\Omega/\Gamma)^3 < 1/3$, tal como se puede observar en las Figuras 1a y b.

Figura 1 a) Energía electro-óptica y b) parámetro de ensanchamiento en función de la temperatura, usando los dos modelos de ajuste.

En consecuencia, se propone el uso de dos modelos de ajuste, el primero compuesto por dos contribuciones, una transición fundamental y una transición excitónica (FDLF+TDLF), para temperaturas inferiores a 150K; y el segundo modelo, conformado por dos formas de línea una transición banda-banda con oscilaciones Franz Keldysh y una transición excitónica (FDLF+FKO), para temperaturas superiores a 150K.

Figura 2 Ajuste de datos experimentales a) FDLF+TDLF b) FDLF+FKO.

En la Figura 2a y b se presenta el ajuste de los datos experimentales mediante los modelos FDLF+TDLF y FDLF+FKO propuestos para todo el rango de temperaturas. En la Figura 3a se puede observar que la dependencia de la energía interbanda con la temperatura concuerda con el modelo de Varshni y además, la diferencia de energía entre la transición excitónica e interbanda, decrece al disminuir la temperatura del sistema. Atribuimos este comportamiento al hecho de que los excitones libres tienden a ligarse a las impurezas al disminuir los procesos dispersivos con la disminución de la temperatura.

Figura 3 a) Comportamiento de la energía de la transición fundamental E_g y excitónica E_{exc} con la temperatura, b) Energía electro-óptica

A partir de la dependencia de $\hbar\Omega$ con la temperatura, mostrada en la Figura 3b, y los valores de la masa reducida y la ecuación (3), se logró determinar la variación del campo eléctrico superficial con la temperatura, tal como se presenta en la Figura 4b.

Figura 4 a) Transformada rápida de Fourier y b) Campo eléctrico superficial interno

$$\begin{aligned} m_e/m_o &= 0.0665 + 0.0835x \\ m_h/m_o &= 0.141 + 0.12x \end{aligned} \quad \mathbf{m}(x) = \left(\frac{1}{m_h(x)} + \frac{1}{m_e(x)} \right)^{-1} \quad (4)$$

La masa reducida se calculó de dos formas: La primera usando la ecuación (4) que relaciona las magnitudes de las masas reducidas para electrones y huecos con la fracción molar de aluminio x reportadas por Pavese *et al* [7]:

La segunda a partir del procedimiento propuesto por Jiti Nukeaw [8] en el cual se determinan las frecuencias de desdoblamiento de los huecos al aplicar la transformada rápida de Fourier (FFT) al espectro de FR, tal como se presenta en la Figura 4a.

En la Figura 4b se presenta una comparación entre los valores teóricos y los obtenidos en este trabajo para la variación del campo eléctrico superficial con la temperatura, encontrándose una muy buena correspondencia, además el campo eléctrico superficial es influenciado por los portadores excitados térmicamente como era de esperarse.

A partir de la variación del campo eléctrico superficial con la temperatura se logró determinar de manera indirecta, los valores del voltaje de barrera superficial [9,10] y de la densidad de estados superficiales [11] presentados en las Figuras 5a y 5b mediante la ecuación (5):

$$V_m = Fd + \frac{K_B T}{e} + \frac{eF^2}{2eN} \quad D_s = \frac{eF}{e} \quad (5)$$

donde F, d, K_B , T, e, ϵ y N representan el campo eléctrico superficial interno, el espesor, la constante de Boltzmann, la temperatura, la carga del electrón, la permitividad dieléctrica y el espesor de la muestra.

Figura 5 a) Voltaje barrera superficial y b) Densidad de estados superficiales

CONCLUSIONES

Se encontró para la dependencia con la temperatura de los espectros de fotorreflectancia de $Al_{0.5}Ga_{0.5}As:Sn$, que la energía de la transición interbanda puede ser descrita por el modelo de Varshni, sin embargo, se presenta un cambio de régimen de trabajo para una temperatura cercana a 150K. Para bajas temperaturas se encontró que al disminuir la temperatura, los excitones libres tienden a ligarse a las impurezas. Por otra parte, para altas temperaturas, en las cuales están presentes las oscilaciones Franz-Keldysh, se logró aplicar la FFT para la determinación de las masas reducidas, obteniendo así información acerca de la densidad de estados superficiales, y evaluar a través de FR propiedades eléctricas en la superficie del material.

Este trabajo ha sido realizado con el apoyo financiero de Colciencias y la Universidad del Quindío.

REFERENCIAS

- [1] W.d. Sun and Fred H. Pollak, *J. Appl. Phys.*, 83-8, pag 4447 (1998)
- [2] Y.S. Huang, W.D. Sun, L. Malikova, and Fred H. Pollak, *Appl. Phys. L.*, 73-9, 1215 (1998).
- [3] F. H. Pollak and H. Shen. *Mater. Sci. Eng.* R10, 275 (1993).
- [4] H. Shen and M. Dutta, *J. Appl. Phys.* 78, 2151 (1995).
- [5] D. E. Aspnes en *Handbook of Semiconductors*, editado por T. S. Moss (North Holland, York 1980).
- [6] D. E. Aspnes and A. A. Studna, *Phys. Rev. B* 7, 4605 (1973).
- [7] Lorenzo Pavesi, Mario Guzzi. *J. Appl. Phys.* 75, 4779 (1994).
- [8] Jiti Nukeaw, *Technical Journal*, Vol II No.8, 148 (2000).
- [9] J.S. Huang, Y.C. Wang, W.Y. Chou, S.L. Tyan, *J. Appl. Phys.*, 83-5, pag 2857.
- [10] D.P. Wang, C.T. Chen, *J. Appl. Phys.*, 79-9, pag 7183.
- [11] J.S. Huang, G.S. Chang, W.C. Huang, W.J. Cheng, *J. Appl. Phys.*, 89-3, pag 1771.